

DAVLATNING IJTIMOY SOHA MUASSASALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA SUN’IY INTELLEKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Hasanov To‘lqin Axmatovich

mustaqil izlanuvchi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216264>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Davlatning ijtimoiy soha muassasalarida xizmatlar sifatini oshirishda sun’iy intellekt vositalaridan foydalanish istiqbollari, yani ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizning sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi yo‘llari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: davlatning ijtimoiy soha muassasalari, sun’iy intellekt, ijtimoiy soha, xalqaro reyting, sun’iy intellekt texnologiyalari, xalqaro ko‘rsatkichlar, davlat xizmatlari sifati.

Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы использования инструментов искусственного интеллекта для повышения качества услуг в учреждениях социальной сферы государства, то есть создания благоприятных условий для внедрения технологий искусственного интеллекта в социальной сфере и отраслях экономики, способы использования искусственного интеллекта. технологии в нашей стране.

Ключевые слова: государственные учреждения социальной сферы, искусственный интеллект, социальная сфера, международный рейтинг, технологии искусственного интеллекта, международные показатели, качество государственных услуг.

Abstract. This article examines the prospects of using artificial intelligence tools to improve the quality of services in social sector institutions of the state, that is, creating favorable conditions for the introduction of artificial intelligence technologies in the social sector and economic sectors, ways of using artificial intelligence technologies in our country.

Keywords: state institutions of social sphere, artificial intelligence, social sphere, international rating, artificial intelligence technologies, international indicators, quality of public services.

KIRISH

Mamlakatimizda 2021-yilning 17-fevral kuni “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori qabul qilindi. Mazkur Qarordan ko‘zlangan maqsad — “Raqamli O‘zbekiston – 2030” Strategiyasiga muvofiq sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo‘llash, raqamli ma’lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta’minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir.

Shuningdek, ushbu hujjat sun’iy intellektni qo‘llashning asosiy yo‘nalishlari va tamoyillarini, shuningdek, yaqin va uzoq istiqbolda ushbu sohani kompleks shakllantirish uchun shart-sharoitlarni belgilovchi Sun’iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun’iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish, aholi manfaatlari yo‘lida davlat xizmatlari ko‘rsatish sifatini yaxshilashni nazarda tutadi.

O‘z navbatida, ma’lumotlarni qayta ishlashda davlat organlarining samaradorligini oshirish uchun sun’iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish, foydali texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo‘yicha fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazish va ularni keyinchalik tijoratlashtirishni rag‘batlantiruvchi sun’iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish kabi maqsad-vazifalar amalga oshiriladi. Qarorda sun’iy intellekt texnologiyalarining qaysi sohalarda qay tarzda qo‘llanilishi, bu borada ko‘zda tutilgan vazifalar ham to‘liq o‘z aksini topgan.

Misol uchun, moliya sohasida esa davlatning ijtimoiy soha muassasalarida budget xarajatlari, pensiya, ijtimoiy va sug‘urta to‘lovlari, shuningdek, nafaqa to‘lovlari tahlil qilish va samaradorligini oshirish uchun sun’iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash nazarda tutilmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sun’iy intellekt sohasida o‘tgan asrning o‘rtalaridan boshlab tadqiqot ishlari boshlangan. Ingliz matematigi va kriptografi Alan Turing (1912-1954) mazkur yo‘nalishda ilk tadqiqot muallifi hisoblanadi.

Xususan, 1950-yili texnologiyalar imkoniyatlari insonlarni aql jihatdan ortda qoldirishi haqida savollarga asoslangan maqola chop etilgan. Uning muallifi Alan Turing edi. Keyinchalik olim o‘zining nomi bilan atalgan “Turing testi” tartibini ishlab chiqdi. Maqola chop etilganidan so‘ng sun’iy intellekt sohasida yangidan-yangi tadqiqotlar amalga oshirildi. Ushbu davr mobaynida olim qarashlarini o‘zgartirmagan holda fikrlashda insondan farq qilmaydigan mashinalar haqida ham turli fikrlar bildira boshlagan.

“Sun’iy intellekt” atamasi 1956-yilga kelib paydo bo‘ldi. Shu yilning yozida AQSHning Dartmut universitetida sun’iy tafakkur masalalari bo‘yicha anjuman bo‘lib o‘tdi. Unda Klod Shennon (Bell Laboratories), Nataniel Rochester (IBM), Gerbert Saymon (Karnegi universiteti), Trenchard Mur (Prinston universiteti), Jon Makkarti (Dartmut universiteti), Marvin Minski (Garvard universiteti) kabi olimlar ishtirok etgan. Ushbu anjumanda ma’ruza qilgan amerikalik informatika sohasidagi olim Jon Makkarti (1927–2011) “Artificial Intelligence” (“Sun’iy tafakkur”) atamasi muallifi sifatida tarixga nom qoldirdi.

XX asrning 80-yillari sun’iy intellekt – kashfiyot deya e’tirof etila boshladi. Olimlar ushbu yo‘nalishda darsliklar ishlab chiqqa boshladilar. Shuningdek, 1997-yilda shaxmat bo‘yicha Jahon chempioni Garri Kasparovni mag‘lubiyatga uchratgan mashhur shaxmat dasturi – “Deep Blue” yaratildi. Shu yillarda Yaponiyada neyron tarmoqlari asosida 6-avlod kompyuter loyihasi ishlab chiqilayotgan edi. Shundan so‘ng sun’iy intellektga e’tibor kuchaydi. Yirik kompaniyalardan tortib to‘ harbiy tashkilotlarga ham mazkur sohani moliyalashtira boshladi. Natijada yangitexnologiya soni oshib, raqobat kuchaydi, sun’iy intellekt vositalari mukammallashib bordi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma’lumotlarni yig‘ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo‘nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. O‘z navbatida sun’iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o‘z kasbining ustasi bo‘lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun’iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo‘ladi. Hozirda yurtimizda shu yo‘nalish bo‘yicha “Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt” ixtisosligi oliy malakali kadrlarning ilmiy va ilmiy-pedagogik mutaxassisliklar nomenklaturasiga kiritildi va uning pasporti yaratildi.

Qisqa qilib aytganda, sun'iy intellekt muayyan vazifalarni bajarishda inson xatti-harakatiga taqlid qilishga qodir bo'lgan tizim yoki texnologiya bo'lib, olingan ma'lumotlardan foydalanib asta-sekin mukammallashib boradi. Umuman olganda sun'iy intellekt format ham, funksiya ham emas, balki bu jarayon bo'lib, ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish kabilarni o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellekt haqida so'z borar ekan, uning biznesdagi va axborot texnologiyalardagi o'rnini tahlil qilish lozim. Sun'iy intellektning ushbu yo'nalishlarga sekin-astalik bilan kirib borishi, sun'iy intellekt vositalarining soni oshishini ta'minlaydi.

“Sun'iy intellekt” deganda ko'pchilik robotlarning turli sohalarga jalb qilinishini tushunadi. Ammo sun'iy intellekt atamasi robotlarning inson bilan o'rin almashishini anglatmaydi. Uning asosiy maqsadi inson qobiliyatlari va imkoniyatlarining chegaralarini kengaytirishdir. Shuning uchun bu kabi texnologiyalar qimmatli biznes resursi hisoblanadi.

Avvallari “sun'iy intellekt” atamasi faqat odamlar bajarishi mumkin bo'lgan, masalan, mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki shaxmat o'ynash vazifalarni bajarish uchun qo'llanilgan. Shuningdek, kompyuter texnologiyalarini chuqur o'rganishga ham sun'iy intellekt sifatida qaralgan. Lekin mijozlarga xizmat ko'rsatish, turli onlayn o'yinlar va kompyuter texnologiyalarini chuqur o'rganish kabilar sun'iy intellekt texnologiyalarining kichik qismi hisoblanadi. To'g'ri, sun'iy intellekt texnologiyalari odamlar bajaradigan vazifalarni avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Biroq endilikda uning qamrovi kengaymoqda, hozirda sun'iy intellekt bilan odamlarning xarakterini, o'quvchilarning qobiliyatlarini, xodimning ishga bo'lgan qarashlarini aniqlab olish mumkin.

NATIJALAR

Davlatning ijtimoiy soha muassasalarida xizmatlar sifatini oshirishda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish mumkin bo'lgan kadrlar siyosatini o'rganadigan bo'lsak xalq ta'lim tizimida pedagog kadrlar malaka darajasini tahlil qilish mumkin. Hozirda pedagoglarning malaka darajasini aniqlashda test usulidan foydalaniladi. Bu jarayonda test savollari va javoblarini tashqariga chiqib ketish yoki imtihonga kirib chiqqan pedagogni boshqalarga savollar va javoblarni berish ehtomoli mavjud.

Shu sababli imtihon test savollarini tuzishda va test javoblarini variantlarga qo'yishda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda har bir imtihon topshiruvchiga savollar ketma ketligi, javoblarning har hil variantlarda kelishi hamda savollar tuzishda inson omilisiz yani sun'iy intellekt yordamida tuzish muhim hisoblanadi.

Bugungi kunda, jami 650 288 nafar pedagog kadrlar o'z ish faolyatini olib bormoqda. Bunda toifasiz xodimlar salmog'i 21.4 foizni tashkil qiladi bu natijaning yuqoriligi to'g'ridan-to'g'ri ta'lim sifatiga ta'sir qiladi. Shu sababli barcha pedagoglarni qayta tayyorlash hamda sun'iy intellekt yordamida qayta malaka imtihonlari o'tkazish zarur. Sun'iy intelekt yordamida savollar tuzish va test o'tkazish natijasida inson omilisiz jarayonga tashqaridan real baho berishga imkon beradi.

Maktabgacha, umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarining malaka toifalari haqida ma'lumot

№	Toifa turlari	Jami pedagoglar		Umumiy ta'lim muassasasi	Maktabgacha ta'lim muassasasi	Ixtisoslashgan ta'lim muassasasi
		son	foiz			

1	Oliy toifa	57 346	8.8%	53 914	138	3 294
2	1-toifa	104 798	16.1%	101 751	729	2 318
3	2-toifa	133 303	20.5%	126 759	5 185	1 359
4	Mutaxassis	215 896	33.2%	177 122	37 665	1 109
5	Toifasiz xodim	138 945	21.4%	66 191	72 754	0
Jami		650 288	100%	525 737	116 471	8 080

Davlat ta’lim standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan va chop etilgan darsliklar hamda qo‘llanmalardan foydalangan ma’lumotlardan sun’iy intellekt yordamida testlar ishlab chiqish hamda savollar murakkablik darajalarini belgilash kerak. Oliy toifa, birinchi toifa, ikkinchi toifa va mutaxassislik bo’yicha savollar murakkabligi darajasiga ajratish lozim.

Hozirda sun’iy intellektning sohalarga joriy etilishi uchun turli sabablar keltirilmoqda, ulardan uchta eng asosiyini keltirib o‘tamiz.

Birinchisi, arzon narxlardagi yuqori samarali hisoblash resurslari.

Ikkinchisi, ta’lim uchun katta hajmdagi ma’lumotlarning mavjudligi.

Uchinchisi, sun’iy intellekt mahsulotlari raqobatbardoshlikni mustahkamlaydi. Sun’iy intellekt mahsulotining aniq prognozlarni amalga oshirishi uchun u katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlashi kerak. Ushbu omil sabab turli vositalar, xususan, ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlashning oddiy hamda arzon vositalari, turli xil algoritmlar yaratildi. Bu kompaniyalar xarajatlarini va xavflarni kamaytirishi, bozorga chiqish imkoniyatini kengaytirishi hamda boshqa foydali omillar uchun ko‘plab vositalarni taklif qila oladi. Natijada sun’iy intellekt joriy etilgan kompaniyalar raqobatga anchayin chidamli bo‘ladi.

Ammo barcha sohalarda bo‘lgani kabi ushbu turdagi innovatsiyalarni joriy etishda ham qator qiyinchiliklar mavjud. Xususan, malakali kadrlarning etishmasligi hamda uni joriy etish uchun ma’lumotlarning kamligi. Sababi ma’lumotlar qanchalik ko‘p bo‘lsa, sun’iy intellekt bashoratlarining aniqligi shunchalik yuqori bo‘ladi.

Sun’iy intellekt infratuzilmani monitoring qilish, katta hajmdagi ma’lumotlarni to‘plash va qayta ishlash, texnik hamda tibbiy diagnostika tizimlari, shaxsiy ta’lim trayektoriyalarini yaratish, xulq-atvor tahlillari qilishga imkon beradi. Sun’iy intellekt bu changyutgichlardan kosmik stantsiyalarga qadar bo‘lgan echimlarning butun spektridir.

Joriy yilda “Gartner” analitik kompaniyasi sun’iy intellekt texnologiyalari hali ham rivojlanish bosqichida ekani va to‘liq rivojlangan bozor hali uzoq shakllanishi haqidagi tadqiqotni chop etdi. Kompaniya mutaxassislarining fikriga ko‘ra, ko‘plab korxonalar va tashkilotlar sun’iy intellektning sohaviy muammolarni hal qilishda ko‘mak berishini xohlashadi. Ushbu kompaniyalar sun’iy intellekt vositalarini kengaytirib, xavflarni oldindan bilish va barcha jarayonlarni prognozlarga asoslangan holda boshqarishni istaydi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, Davlatning ijtimoiy soha muassasalarida xizmatlar sifatini oshirishda sun’iy intellekt vositalaridan foydalanish istiqbollari muhim hisoblanadi. Bu borada hukumat tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Vazirlik va idoralar o‘rtasida axborot almashinuvi natijasida ma’lumotlarning tekshirish imkoniyati yaratildi. Mamlakatimizdagi keng ko‘lamli raqamlashtirish islohatlardan kelib chiqib “Elektron

hukumat”dan “Raqamli hukumatga” aylanishi ham bejiz emas. Sun’iy intellektni ta’lim tizimiga kirib kelishi ta’lim sifat oshishiga va barcha pedagoglarni qisqa vaqtda test imtihonlariga qamrab olishga yordam beradi. Endilikda tadqiqotchilar oldida yanada murakkab vazifalar turibdi. Xususan, internet taraqqiyoti, texnologik muammolarni bartaraf etish, raqamli iqtisodiyot uchun yangi vositalar yaratish lozim. Shuningdek, o‘zbekistonlik tadqiqotchilarning eng asosiy vazifalaridan biri esa sun’iy intellektning ilm-fanga joriy etilishida yaqindan ko‘mak berishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevralda PQ-4996-son “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrda VM-572-son “Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarini attestatsiyadan o‘tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori
3. Abdirahimova D. Moliya bozori va moliyaviy texnologiyalar. Darslik. – Toshkent. “IQTISODMOLIYA”,2022. – 404 b.
4. Ganiyev B. Z. Global iqtisodiy rivojlanish. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent. “IQTISODMOLIYA”,2019. – 159 b.
5. Erkayev A.N. Innovatsion iqtisodiyot. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent. “IQTISODMOLIYA”, 2020. – 473 b.
6. <https://pedkadr.uzedu.uz/>
7. <https://lex.uz/>
8. <https://digital.uz/>